

LAS REGIONES KÁRSTICAS, UNA OPCION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN SANTANDER, COLOMBIA.

Jessica Paola Rincón García ¹, Diego Zafra Otero²,

¹Jessica Paola Rincón García, jessica.rincon1@correo.uis.edu.co. ²Diego Zafra Otero, dzafraotero@gmail.com, estudiantes de Geología, Universidad Industrial de Santander.

RESUMEN

A lo largo del departamento de Santander afloran rocas con contenido calcáreo, las cuales favorecen el desarrollo de sistemas kársticos, en este trabajo se muestran estos sistemas como una opción para el desarrollo sostenible del departamento, donde se observan a la minería y el turismo, siendo la mejor opción el geoturismo. En el caso de los sistemas kársticos el geoturismo es llamado espeleoturismo, el cual en los últimos años se ha desarrollado rápidamente en diferentes regiones del mundo, donde son una oferta muy importante como atractivo turístico, ayudando a la economía de dichas regiones. Para que el geoturismo sea desarrollado sosteniblemente en Santander es necesario de la ayuda del estado y las autoridades creando técnicas y medidas de conservación y promoción del patrimonio geológico subterráneo. Por otro lado la minería ha generado la degradación de las regiones kársticas, afectando a la fauna, flora y además a los recursos hídricos, por lo cual es necesario la preservación de estos sistemas, ya que los acuíferos que están en estas zonas podrían ayudar a resolver distintos problemas sociales en el departamento debido al desabastecimiento de agua.

Palabras clave: Geoturismo, minería, espeleoturismo, kárstico, geoparques, acuíferos, desarrollo sostenible.

THE KÁRSTIC REGIONS, AN OPTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SANTANDER, COLOMBIA

ABSTRACT

Along the department of Santander rocks with limestone content appear, which favor the development of karst systems, in this work these systems are shown as an option for the sustainable development of the department, where mining and tourism are observed, being the best option geotourism. In the case of karst systems geotourism is called speleotourism, which in recent years has developed rapidly in different regions of the world, where they are a very important offer as a tourist attraction, helping the economy of these regions. In order for geotourism to be developed sustainably in Santander, it is necessary the help of the state and the authorities creating techniques and measures for the conservation and promotion of the underground geological heritage. On the other hand mining has generated the degradation of karst regions, affecting fauna, flora and also water resources, which is why the preservation of these systems is necessary, since the aquifers that are in these areas could help solve different social problems in the department due to the shortage of water

Keywords: Geotourism, mining, speleotourism, karstic, geoparks, aquifers, sustainable development.

INTRODUCCIÓN

El oro y el petróleo no son los únicos recursos con los que contamos en Santander, este hermoso territorio tiene todos los pisos térmicos por lo que su geología varía abundantemente kilómetro a kilómetro, existe un tipo de roca que se disuelve constante y progresivamente por los cambios climáticos y por factores atmosféricos, estas son las rocas carbonatadas que por su contenido en carbonatos se vuelven un indicador atmosférico muy sensible a cualquier cambio que exista.

Estas rocas son conocidas más comúnmente como: calizas, yeso, caolín, caliche, margas, mármol, etc...; en el departamento afloran estas variedades y otras más, como un recurso económico son muy importantes pues tienen usos en las industrias de la construcción, los fertilizantes, la veterinaria, los productos farmacéuticos, las rocas ornamentales, algunas veces contienen metales pesados de gran valor como el oro, la plata y el cobre, para la industria de los hidrocarburos son la principal roca generadora de aceite y como dato curioso en Europa los acuíferos contenidos en ellas son los que abastecen al menos a la mitad de la población del recurso vital (agua).

Ya que estas rocas son susceptibles a la disolución química con el transcurso de los años van cambiando su morfología dejando geo formas con características muy particulares que son consecuencia de este fenómeno llamado karstificación, formas como agujeros ("Dolinas"), grutas, cuevas, cavernas, valles ("Poljes"), quebradas subterráneas, paisajes ruñiformes y formas de lapidas "Lapiaces"; también albergan gran cantidad de fósiles en su mayoría marinos y algunos vertebrados habitantes de las cavernas. Los paisajes, la geología, los yacimientos minerales, la paleontología, los ecosistemas y sistemas subterráneos kársticos son un recurso patrimonial de la nación y del que cada municipio del departamento debería hacerse cargo, usándolo para mantener un desarrollo sostenible teniendo en cuenta el potencial económico, turístico, cultural, científico y social que podría generar si se administraran adecuadamente teniendo en cuenta que deben conservarse.

Existen muchas formas de sacarle provecho a los sistemas kársticos y en Santander muchos lugares contienen rocas con estos sistemas como ejemplo están la serranía de los yariquíes, el cañón del

chicamocha, el cerro el picacho, etc...; con la ventaja de que en muchos de sus municipios hay cavernas.

Las cavernas son un atractivo de gran importancia para la industria turística y pueden generar bastante economía en los lugares donde se encuentran pues son visitadas por turistas en todo el mundo y de todo el mundo; La paleontología de estos municipios podrían generar cultura y educación con la creación de museos y de centros de investigación que realicen excavaciones y puedan exponer a los turistas y a los interesados en la ciencia el patrimonio con el que cuenta cada municipio; Los acuíferos que albergan estos sistemas pueden ser la clave para el abastecimiento de agua en algunos años; Los recursos minerales que ahí se encuentran son igual de importantes para la economía que todo lo anteriormente hablado y permitirían al departamento sobresalir entre los demás y abrir sus puertas hacia la economía extranjera.

Pero para que todo esto ocurra se deben hacer una gran cantidad de pasos que toman tiempo y comienzan por socializar con los municipios acerca de los recursos con los que cuentan, educar a la gente para que puedan cuidar estos acuíferos, cavernas paisajes y yacimientos kársticos; ya que concientizando sobre la importancia que tienen se podrían administrar y usar mucho mejor, generando empleo y capital para las regiones kársticas en Santander.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS KARSTICOS

Las características principales que presentan los sistemas kársticos en su relieve y las cuales ayudan a reconocer dichos sistemas son que presentan numerosas depresiones, no presentan afloramientos superficiales de aguas, debido a que las escorrentías superficiales en esta zona se filtran por grietas o fracturas por donde recorren grandes conductos hasta que es drenada y vuelve a emerger en forma de surgencia, según lo anterior también están caracterizados por un sistema de drenaje subterráneo y cuevas o cavernas las cuales son formadas por la infiltración de agua.

Esto se da debido a que las rocas donde ocurre son de tipo caliza, mármoles o dolomias, que contienen minerales solubles con el agua, además deben ser rocas suficientemente puras para que los

materiales arrastrados por el agua no colmaten las grietas por donde se infiltran y deben ser lo bastante sólidos como para que los techos no se desplomen.

Las geoformas más características de estos sistemas son las dolinas, que son depresiones circulares en el suelo provocadas por el hundimiento del terreno, por el colapso de una antigua cavidad o por la infiltración de agua en algunos puntos concretos; los lapiazes que son pequeñas acanaladuras o surcos estrechos, que aparecen en superficies más o menos inclinadas y son ausentes de vegetación; las uvalas definidas como depresiones de mayor tamaño que la dolina, limitadas por escarpes y formada por la coalescencia de varias dolinas individuales; los poljes denominados como depresiones cerradas de fondo plano, de forma alargada; las simas determinadas como cavidades verticales estrechas de gran profundidad, con formas lenticulares, cilíndricas o elípticas que son formadas por la disolución y erosión o por el hundimiento de una dolina; los valles ciegos definidos como superficies de topografía cerrada de forma elongada, con laderas suaves, cuya corriente desaparece súbitamente en un sumidero kárstico.

También se encuentran surgencias y exurgencias, los cuales son manantiales y se diferencian debido a que las exurgencias son permanentes y con caudales mayores mientras que las surgencias presentan caudales pequeños e intermitentes; los ponors definidos como puntos de absorción de agua en una dolina, uvala o polje; los valles kársticos que se pueden observar como zonas deprimidas de forma elongada, con bordes concavos bien marcados; las galerías definidas como pasadizos subterráneos originados por la disolución de la roca caliza; las estalagmitas y estalactitas, que son estructuras formadas por la precipitación de carbonatos disueltos en el agua, cuando estas crecen en el techo de las galerías o cavernas reciben el nombre de estalactitas y si crecen sobre el suelo, estalagmitas.

LA ACTIVIDAD MINERA EN REGIONES KARSTICAS

SISTEMA KÁRSTICO DE LA DANTA

Una región en Colombia donde se observa la actividad minera en regiones kársticas es en el municipio Sonsón del departamento de Antioquia,

en esta zona afloran rocas metamórficas de la Cordillera Central, compuestas por materiales de edad paleozóica representados por gneises feldespáticos y aluminicos, esquistos cuarzo sericíticos, cuarcitas, anfibolitas y mármoles en los que se forman las cavernas. Esta formación presenta variaciones en la composición química, de un mármol con más del 95 % de carbonato de calcio (CaCO_3), casi puro, a una cuarcita calcárea con menos del 20 % de carbonato de calcio (CaCO_3). (Restrepo Martínez, 2011)

La mineralogía está dominada por calcita, cuarzo y moscovita, encontrándose como minerales accesorios la esfena, el grafito, la wollastonita y la tremolita. Como minerales de alteración por oxidación se encuentran la malaquita, la pirita y la calcopirita, y en algunos lugares la dolomita cuando la cantidad de Mg es elevada. El sistema kárstico de la Danta está conformado por varias cavernas, siendo la más importante La Gruta, esta está acompañada de otras dos cavidades una al norte denominada localmente como Marlene y otra al sur denominada Heider. (Restrepo Martínez, 2011)

La causa de deterioro más importante del sistema kárstico de La Danta se debe a las explotaciones mineras, la gran mayoría de tipo artesanal y sin ningún tipo de planificación. La minería afecta directamente a los sistemas kársticos ya que se explotan las zonas de los accesos o las franjas laterales de las cavidades. Los suelos y parte del material estéril son introducidos al interior de las mismas. Los explosivos y los métodos de explotación utilizados favorecen la inestabilidad de los espeleotemas y generan contaminación acústica. (Restrepo Martínez, 2011)

La tala de árboles del macizo marmóreo para la preparación del tajo minero deja al descubierto la capa de suelo, ésta es lixiviada y transportada por las aguas de escorrentía por las grietas y fisuras que comunican con la caverna, esto se evidencia en los depósitos recientes en el interior de la cavidad, que presentan una coloración rojiza. Al igual que se colmatan los accesos principales. (Restrepo Martínez, 2011)

La contaminación acústica se debe principalmente a la producida por la maquinaria para la explotación del macizo rocoso, los martillos neumáticos generan un ruido de 100 dB. Los decibelios aumentan puntualmente cuando se hacen voladuras en el macizo. (Restrepo Martínez, 2011)

En el caso concreto de la caverna Marlene la explotación alcanzó uno de los laterales de la cavidad dejando al descubierto una superficie en la pared de 3.6 m², en el año 2003 y esta se incrementó en tan solo dos años a 26.95 m². En el caso de la caverna Heirder la minería destruyó totalmente el nivel superior y afectó la entrada sur. Los cuatro frentes de explotación del mármol en las zonas aledañas y el uso de explosivos afectaron la estabilidad del macizo. En la cueva de La Gruta la explotación minera destruyó su entorno y los frentes mineros que se encuentran en la parte superior destruyeron un nivel de 180 mt de largo. Esta explotación representa un riesgo grande, tanto para los mineros como para los visitantes, además de inestabilizar la caverna. (Restrepo Martínez, 2011)

SISTEMA KÁRSTICO DE LA PROVINCIA DE VELEZ

Este sistema está localizado en los municipios de Vélez, Bolívar y Guavatá en Santander. La litología presente en la zona corresponde a las rocas calcáreas de las Formaciones Rosablanca y Tablazo, estas sufren procesos de disolución por el paso de aguas ácidas superficiales, dando origen a estructuras cársticas tipos dolinas, cavernas cársticas y lenares, los cuales en conjunto muestran un flujo de agua controlado tanto por las superficies So, como por la red de diaclasas que han fracturado las rocas. Algunas de esas formaciones cársticas son hoy día estructuras fosilizadas (paleokarst) que se diferencian de la actualmente activas, por encontrarse parcialmente rellenas de un material arcilloso sin consolidar. Esto evidencia claramente que el frente de carstificación ha continuado su profundización con el tiempo, tal como sucede comúnmente en contextos geológicos similares. (Mantilla Figueroa et al, 2003)

La provincia de Vélez destaca por la explotación a pequeña escala de piedra caliza, barita y cuarzo, principalmente (Carvajal, 1987; Rodríguez y Barrera, 2001). No obstante, en los municipios de Vélez, Bolívar y Guavatá lo que fundamentalmente se explota es piedra caliza de las Formaciones Cretácicas Rosablanca y Tablazo. La extracción de este material se realiza a cielo abierto en aproximadamente unas diez pequeñas canteras (entre antiguas y nuevas) localizadas a lo largo de la carretable Vélez-Paloblanco-Bolívar. Este material es utilizado principalmente como recebo y

su demanda se ha incrementado últimamente debido a la construcción de la troncal del Carare. Por esta razón, las Formaciones Rosablanca y Tablazo continúan presentando un gran interés como fuentes para piedra caliza, por lo que se debe prestar más atención a localizar nuevos sectores, especialmente de calizas más puras que aquellas que actualmente se extraen. (Mantilla Figueroa et al, 2003)

LOS ACUIFEROS, CAVERNAS Y PAISAJES KARSTICOS

En cuanto a los acuíferos en los sistemas kársticos, existe una discusión sobre si existen o se tratan solamente de ríos subterráneos. Existe una polémica desde las primeras investigaciones, en general los primeros espeleólogos defienden la ausencia de continuidad hidrogeológica en el medio kárstico, solo admiten unas redes de conductos, sin relación entre sí, a modo de cursos de superficie. Luego los investigadores Cvijie y Grund defendieron por primera vez la existencia de un nivel de saturación general. (Pulido & Gisbert, 2004)

Al hablar sobre los acuíferos en los karst, se habla de un nivel de saturación en el karst, dado por la infiltración de agua de lluvia o de cualquier otro origen a lo largo de discontinuidades y otras vías de acceso al interior del acuífero, como sumideros, simas, fracturas abiertas, que luego de un recorrido esencialmente vertical a lo largo de la zona no saturada, llega hasta la zona saturada. En la zona saturada el movimiento del agua esta regido por la potencia del agua en cada punto y se efectúa desde las zonas de mayor a las de menor potencial, es decir de las zonas de recarga a las zonas de descarga, con un componente del movimiento predominante horizontal. (Pulido & Gisbert, 2004)

Como se ha dicho anteriormente la roca caliza experimenta un singular proceso de alteración química por la acción del agua de lluvia. El ácido carbónico formado disuelve la roca tanto en la superficie como en el subsuelo dando lugar a un paisaje muy peculiar conocido como paisaje kárstico. En el subsuelo podemos comprobar como

el agua al infiltrarse por pequeñas fisuras y simas van profundizando su erosión llegando a crear una red subterránea de galerías por donde circula el agua a distintos niveles y donde se forman las estalactitas y las estalagmitas. El grado de erosión del agua puede llegar a tal grado que derrumbe la superficie.

El paisaje kárstico en superficie también llamado exokárstico se distingue por los cañones tan profundos y verticales de los ríos, los terrenos hundidos de distinto tamaño (poljés, uvalas o dolinas/torcas), por las formas caprichosas de la erosión del agua creando rocas inestables y los surcos conocidos como lapiaz.

Las formaciones superficiales son fáciles de ver y de identificar por estar, en la mayoría de los casos, a la vista de todo el mundo, aunque como suele ocurrir siempre con la geología hay que saber mirar para encontrarlas. Pero el modelado kárstico también afecta bajo la superficie, y es ahí donde se tienen los elementos que más interés turístico suelen suscitar dentro del modelado kárstico. En este caso las formaciones subterráneas del karst, llamadas también endokársticas, pueden tener un origen erosivo no muy distinto al observado en superficie, con aguas cargadas de ácido carbónico que disuelven poco a poco la roca. Es así como se forman las cuevas kársticas, cavidades naturales en las que se encuentran un entramado de galerías (pasadizos horizontales), simas (aberturas verticales) y cavernas (espacios abiertos y amplios) que pueden comunicarse unas con otras. Las cuevas son el tipo más habitual de geoforma kárstica pero no es el estadio final de evolución de un karst, ya que en ocasiones los techos se pueden desplomar y quedar expuestas a las condiciones exteriores, dando laberintos kársticos y tornos.

Figura 1 Esquema de las diferentes formas del modelado kárstico. Tomada de Servicio Geológico Colombiano

Los depósitos químicos que se encuentran en el interior de una cueva reciben el nombre de espeleotemas y se producen cuando el agua que avanza infiltrándose por el terreno, que está cargada de ácido carbónico y piedra caliza disuelta, llega a un espacio amplio. En ese momento, si las condiciones ambientales son las adecuadas, se puede producir la evaporación lenta del agua y la precipitación química de las sales disueltas, generándose una gran cantidad de formas diversas. Los espeleotemas más destacados son sin duda las estalactitas, que van creciendo poco a poco desde el techo y a partir de un tubo de alimentación interno (son huecas), y las estalagmitas, que se producen cuando el agua gotea del techo y cae al suelo, de manera que en este caso el crecimiento es desde abajo. En ocasiones una estalactita y una estalagmita se pueden encontrar y fusionarse, dando lo que se conoce como columna.

RIESGOS Y AMENAZAS EN LOS SISTEMAS KÁRSTICOS

Los sistemas kársticos se ven amenazados y son vulnerables por varios factores, entre estos la minería, debido a que está es realizada en su mayoría de tipo artesanal. También se ve afectada por el paso de gente a través de estas, la población afecta a los animales que viven en esta, por ejemplo, a los murciélagos cuando se les iluminan constantemente, es común también que los visitantes dejen basuras a través de las cuevas o en sus entradas, las cuales son arrastradas por el agua al interior de la cueva. Otro caso observado son las aguas residuales de las poblaciones aledañas a estos sistemas, provocando la contaminación de estas fuentes hídricas, produciendo malos olores. En Colombia la mayoría de los sistemas kársticos son visitadas por turistas de manera informal, sin medidas de protección ni de seguridad, debido a lo anterior y a la falta de control de las autoridades locales, ocurre un deterioro en estos sistemas. (Restrepo Martínez, 2011)

Los principales impactos causados el turismo de manera informal son la destrucción de los espeleotemas, algunos de estos son extraídos para la venta o como colección, los grafitis, el ruido generado dentro de las cavernas que afectan a los animales que viven en estas y las basuras depositadas en su interior. (Restrepo Martínez, 2011)

Figura 2 Vandalismo al interior de una cueva en España. Tomada de Ramos & Fernández, 2016

Otra de las amenazas más grandes a nivel mundial es a los acuíferos kársticos, estos abastecen alrededor del 25% de la población mundial y son muy vulnerables a los contaminantes, debido a que tienen ciertas características particulares. (Perrin, 2003; Bakalowicz, 2005). Las actividades humanas realizadas en la superficie de estos sistemas, como la urbanización, la industria y actividades agropecuarias son grandes amenazas de contaminación debido a los residuos que son vertidos al interior de los sistemas. (Aguilar Duarte & Bautista, 2013)

GEOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN REGIONES KARSTICAS

El geoturismo, también llamado en zonas kársticas como espeleoturismo está definido como una actividad recreativa con fines culturales y educativos en donde las principales atracciones son la geología y geomorfología de los paisajes, estos lugares son de visitas y recorridos como por ejemplo las excursiones a cavernas, montañismo, alpinismo y todas las actividades relacionadas y que motiven a la educación geo-científica, estimulando al mismo tiempo la economía de dichos sitios. Otros autores como Ruchkys (en Manosso, 2012), definen el geoturismo como una modalidad turística donde el patrimonio geológico es su principal atractivo y busca su protección por medio de la conservación de sus recursos y sensibilización del turismo utilizando para esto la interpretación de este patrimonio, tornándolo accesible al público y además promover su difusión y el desarrollo de las ciencias de la tierra. (Ramos & Fernández, 2016)

También durante el Congreso Internacional de Geoturismo (Arouca Geopark, 2011), fue presentada la denominada “Declaración de Arouca”

en la que se reconoce la necesidad de aclarar el concepto de geoturismo y fue definido como el “turismo que sustenta e incrementa la identidad de un territorio, considerando su geología, ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y bienestar de sus residentes. El turismo geológico se asume como uno de los diversos componentes del geoturismo”. (Ramos & Fernández, 2016)

De esta forma este segmento, entendido como otra modalidad de turismo que, busca el contacto con la naturaleza, trata de explorar la variedad de elementos del medio físico tales como formaciones de rocas, fósiles, accidentes geográficos, etc., es decir la geodiversidad, dentro de un esquema de desarrollo sustentable, donde prestadores de servicios y turistas comprenden y se comprometen con la preservación y conservación de estos sitios con valor desde el punto geológico y minero. Así, el geoturismo es el segmento que utiliza la geodiversidad como recurso turístico y dispone de los ambientes geológicos, geomorfológicos y paleontológicos dotado de una cualidad estética o no, tales como cuevas, formaciones rocosas, afloramientos rocosos, características de la superficie, cadena de montañas, entre otros, para el desarrollo de la actividad, siendo esta la fuente de motivación de los turistas. (Ramos & Fernández, 2016)

Los lugares de interés y atracciones de geoturismo, conocidos en la mayoría de los casos como geositiOS e incluso como geomorfositiOS, se asocian a los valores de la geodiversidad que no siempre es estética o atractiva y en ocasiones se encuentra en lugares de difícil accesibilidad física o legal inclusive, porque la geodiversidad, así como la biodiversidad están presentes en todas las superficies, con diferentes variedades, entre los elementos. Por esta razón las posibilidades de desarrollo de este tipo de turismo están fuertemente asociadas a la geoconservación de estos sitios, la cual debe estar incluida en un marco de sustentabilidad. (Ramos & Fernández, 2016)

El espeleoturismo es definido también por Lobo et al (2010) como una modalidad implicaría entonces todas aquellas actividades desarrolladas en sistemas cavernarios que no tienen como fin la investigación científica formal, sino la búsqueda de un conocimiento personal motivada por la curiosidad que despiertan estos ambientes por el confinamiento y la reducida o nula iluminación. Esta modalidad de turismo implica para el visitante un

mundo desconocido, misterioso, y si bien el hombre se protegió en este tipo de ambiente desde sus comienzos, el avance de la civilización nos distanció de estos lugares, por eso tal vez esta modalidad sea un intento del hombre por “revivir” sus raíces, aunque sea por un breve momento. (Ramos & Fernández, 2016)

Se destaca en el espeleoturismo el contacto con la naturaleza y el manejo de técnicas específicas para visitar estos lugares y ampliar el conocimiento de los ambientes cavernarios, aunque debe reconocerse que algunas actividades de espeleoturismo pueden ser básicas sin más equipamiento que un casco con linterna. El desarrollo de este tipo de turismo implica necesariamente la elaboración e implementación de políticas y acciones de conservación, en las cuales el turismo debe contribuir para hacer un uso sustentable de estos ambientes y evitar su degradación. (Ramos & Fernández, 2016)

Esto es de suma importancia en cualquier tipo de ambiente, pero en sistemas cavernarios es crucial por su alta fragilidad, considerando que cambios tal vez poco perceptibles como el aumento de un grado en la temperatura del interior de la caverna por la presencia humana o de CO₂ pueden generar impactos sumamente graves en los espeleotemas o la fauna cavernaria. (Ramos & Fernández, 2016)

Para la sostenibilidad del geoturismo es necesaria la conservación de estos sistemas, llamada geoconservación, esta puede definirse como el conjunto de técnicas y medidas encaminadas a asegurar la conservación (incluyendo la rehabilitación) del patrimonio geológico y de la geodiversidad, basada en el análisis de sus valores intrínsecos, su vulnerabilidad y en el riesgo de degradación. Desarrollar la geoconservación implica la evaluación del patrimonio geológico y la geodiversidad, con el objeto de gestionar y planificar el territorio, fundamentalmente mediante la protección de lugares de interés geológico mediante legislación específica, de manera que para que la geoconservación sea efectiva, es necesario contar con un marco legal adaptado a las necesidades del patrimonio geológico. (Ramos & Fernández, 2016)

En definitiva, la geoconservación es el conjunto de estrategias y acciones destinadas a la conservación de la geodiversidad y de los elementos singulares que la representan en cada región, es decir del

patrimonio geológico. Lógicamente, debe formar parte de estrategias de conservación de mayor rango: conservación del ambiente, de los recursos naturales, de los hábitats y especies vivas, etc. Y como tal, integrarse y ser contemplada en igualdad de condiciones cuando se aborden planes o programas de conservación. (Ramos & Fernández, 2016)

REGIONES KÁRSTICAS EN SANTANDER

En el departamento de Santander, Cordillera Oriental, se presentan rasgos geomorfológicos exo y endocársticos que deben su origen al desarrollo en rocas calcáreas y facies evaporíticas, propias de la transgresión marina cretácica. A causa de diferentes procesos de disolución, acción del agua y dióxido de carbono presente en la atmósfera, se favoreció la generación de geoformas tanto epigeas como hipogeas en estas unidades litoestratigráficas (Velandia & Ramirez, 2007). Las siguientes son algunas de las cuevas en el departamento de Santander.

Figura 3 Cueva del Nitro en Zapatoca, en las paredes se observan grafitis pintados por los visitantes, geoturismo informal.

CUEVA LA ANTIGUA

Esta cueva se ubica en la Vereda La Flora, 6,2 km al NW del municipio de San Gil vía a Barichara. El acceso principal tiene coordenadas planas con origen Bogotá: X=1'218.795 y Y=1'102.237, con una altura de 1242,89 m.s.n.m. Se desarrolla en la Formación Tablazo, en secuencias donde la litología dominante es de tipo calcárea con intensa bioperturbación y niveles lumaquéllicos. Las capas tienen un rumbo N35E, y un buzamiento de 20° en dirección NW. Estructuralmente la cueva La

Antigua se rige por un patrón ortogonal con dos direcciones preferenciales de planos de debilidad, correspondientes a 230° y 320° de azimuth que coinciden con las tendencias estructurales regionales (Velandia et al., 2006). Los puntos de intersección entre estas tendencias de fracturas marcan las zonas donde las galerías se dividen. (Velandia & Ramirez, 2007)

Esta cavidad alcanza una longitud aproximada de 700 m, distribuidos en galerías y salones amplios de fácil recorrido. Se encuentra en disposición horizontal que se mantiene casi constante durante todo el recorrido. Durante la época invernal el cauce de la quebrada Las Lajas invade un sector de la cavidad, alcanzando un caudal significativo con el mismo régimen temporal, además se pueden encontrar volúmenes de agua que caen desde las partes altas de las galerías. Por consiguiente, La Antigua se clasifica como una cueva, con morfología predominantemente horizontal, predominio hidrogeológico de funcionamiento estacional y caudal de origen mixto. (Velandia & Ramirez, 2007)

Figura 4 Cueva La Antigua, San Gil. Tomada de Vanguardia Liberal.

El desarrollo espeleológico de La Antigua es bastante variado, se generan formas cenitales, parietales y en menor proporción de tipo pavimental. El colapso de bloques se hace evidente en varios puntos a lo largo del recorrido, y es común ver sobre su superficie diversos espeleotemas. La mayor densidad de formas endocársticas, al interior de la cavidad, se encuentra en los niveles estratigráficos superiores (en el denominado segundo nivel). Las fracturas tipo Karren funcionan como planos de generación

favorable para espeleotemas cenitales cónicos, estalagmitas y cortinas. (Velandia & Ramirez, 2007)

La generación de espeleotemas parietales tipo cortina es frecuente, de dimensiones considerables, es por esta razón que alcanzan el nivel del piso y se pueden catalogar como columnas no homogéneas. Cuando la separación de las fracturas es mínima, ocasionalmente se observa una recristalización del carbonato de calcio que rellena estas aperturas. (Velandia & Ramirez, 2007)

CUEVA EL YESO

La cueva se encuentra en jurisdicción del municipio de Curití, el acceso principal se localiza en coordenadas planas (origen Bogotá) $X=1'229.874$ y $Y=1'109.897$ y con una altura de 1668,17 m.s.n.m.; se desarrollada a lo largo de un conjunto de rocas calcáreas que alcanzan un espesor total de 14 m pertenecientes a la parte mas superior de la Formación Rosablanca y muy cerca del contacto con la Formación Paja. El rumbo y buzamiento de las capas es $N35W/15SW$. Se observan dos direcciones principales de fracturas que se encuentran asociadas a tendencias locales de carácter conjugado, con valores aproximados de 280° y 320° de azimuth, los cuales pueden variar localmente unos pocos grados, sin que se modifique su comportamiento general. Los espacios más amplios de la cueva se disponen a lo largo de la fractura con azimuth 280° , situación que no ocurre con la fractura de 320° , donde no se superan los cuatro (4) metros de ancho, medidos de pared a pared. (Velandia & Ramirez, 2007)

La cavidad El Yeso presenta una dirección preferencial este-oeste, una longitud aproximada de 900 m, incluyendo amplias galerías y salones, no presenta desniveles representativos, ni está asociada a algún tipo de cauce, aunque en algunos puntos se observan infiltraciones activas provenientes de los niveles rocosos superiores. En consecuencia, ésta se clasifica como cueva, con predominio hidrogeológico de funcionamiento inactivo, sin caudal y predominantemente horizontal, según su morfología. (Velandia & Ramirez, 2007)

La cueva El Yeso manifiesta el mejor desarrollo de espeleotemas en Santander, estos varían en formas, texturas y apariencias. Desde la entrada se pueden apreciar estalactitas, estalagmitas y

columnas generadas en un proceso posterior al colapso de bloques, situación que se repite en el segundo nivel de la cavidad. Se caracteriza por la amplitud de sus galerías y salones, donde se encuentran espeleotemas parietales tipo cortina de gran tamaño, proporcional al atractivo que generan para los visitantes. Se presentan estalactitas con formas semejantes a las alas de las mariposas, con características texturales que difieren entre su interior y la parte más externa o borde. La disposición de espeleotemas dentro de la cavidad no se restringe a alguno de los niveles estratigráficos definidos y los tamaños varían sin discriminación espacial alguna (Velandia & Ramirez, 2007)

CUEVA LA CUEVANA

Esta cueva se encuentra en el Municipio de Curití, Vereda La Macaregua-San Francisco, en la finca La Palma; donde se encuentra el único acceso, con coordenadas planas $X=1'228.343$ y $Y=1'107.088$, a una altura de 1511,95 m.s.n.m. Se desarrolla en un espesor de 6 m de la Formación Tablazo, en niveles de mudstone y wackstone; el techo se mantiene casi constante en la parte alta del denominado nivel D. Estructuralmente, La Cuevana tiene una fractura principal con dirección 310° de azimuth, con variaciones hacia el sur y hacia el noreste de 260° 200° respectivamente. Debido a su forma de semi herradura, pareciera no seguir una tendencia estructural clara aunque las direcciones se aproximan a los lineamientos regionales. Cabe anotar que la cavidad se encuentra cerca del contacto superficial entre las formaciones Tablazo y Paja, lo cual puede afectar su continuidad o sus condiciones como elemento de importancia en la hidrogeología del área. El recorrido principal alcanza una longitud de 650 m y está atravesado por una quebrada local, siendo ésta su característica más sobresaliente. El cauce se mantiene activo en temporada de lluvias y el nivel de las aguas no supera 0.5 m de altura. (Velandia & Ramirez, 2007)

Como resultado, La Cuevana se clasifica como una cueva, con predominio hidrogeológico de funcionamiento estacional, caudal de origen mixto y morfología predominantemente horizontal. Los espeleotemas en esta cueva obtienen un grado aceptable en cuanto a desarrollo y cantidad, en relación con las otras cavidades visitadas. Las formas encontradas a lo largo de la fractura principal son de tipo estalactitas con formas

cónicas, tipo alas de mariposa y con aspectos mamilares, de coloración café oscura como resultado de la oxidación en su superficie. (Velandia & Ramirez, 2007)

La acción de la corriente modela las formas pavimetales y como novedad, en el techo, aparecen agujeros con geometrías cónicas y cilíndricas. En su interior se generan espeleotemas tipo cortina, además la presencia de estas formas parietales se puede observar en casi todo el recorrido, con una mayor densidad hacia la pared noreste. Las columnas alcanzan 1 m de longitud y en algunos puntos son derivadas de cortinas de mayor extensión. En comparación con las otras cuevas estudiadas, aquí se presenta la mayor abundancia de murciélagos e insectos. (Velandia & Ramirez, 2007)

CUEVA EL NITRO

Esta se localiza 6,6 km al norte del Municipio de Villanueva, en la Vereda Aguafría; el acceso principal está a una altura de 1220,31 m.s.n.m, con coordenadas planas $X=1'234.343$ y $Y=1'097.300$ (origen Bogotá). Su desarrollo se encuentra ligado a un segmento de 8.5 m de la Formación Tablazo, diferenciados en cuatro niveles que presentan una buena densidad de bioclastos. Presenta planos de fractura conjugados de dirección 190° y 280° de Azimuth, sobre los cuales se despliegan gran cantidad de pasillos y pequeñas galerías que hacen de El Nitro una de las cuevas más complejas, en cuanto a estructura y geometría se refiere. (Velandia & Ramirez, 2007)

Se trata de una cavidad que se compone de varios circuitos, los más extensos logran hasta 250 m y tienen una dirección predominante y aproximada SWW-NEE. La longitud total del levantamiento topográfico alcanza los 800 m y aunque en los primeros metros el único acceso es amplio, se divide en tres brazos que cuentan con las mismas características de horizontalidad, pero no espacial. La presencia de agua se limita a pequeños represamientos provenientes de infiltraciones parietales. Por la clasificación espeleométrica, la cavidad se denomina cueva, y por sus características hidrogeológicas inactiva, sin caudal y predominantemente horizontal. (Velandia & Ramirez, 2007)

A lo largo de los planos de debilidad, la disolución y deposición de carbonato de calcio desarrolla una

variedad media de espeleotemas, evidentes desde su acceso. Se presentan abundantes bloques de dos m de diámetro en promedio, que han colapsado con anterioridad y es común ver desarrollo de espeleotemas cenitales en su superficie. La presencia de estalactitas tipo alas de mariposa, columnas, estalagmitas en montículos y cortinas se hace mayor en los salones y muestran coloraciones superficiales de oxidación. En las pequeñas fracturas laterales de los conductos principales los espeleotemas son de menor extensión y coloración más clara. (Velandia & Ramirez, 2007)

DISCUSIÓN

Depende de todos el buen uso de estos sistemas kársticos tan comunes en nuestro departamento, debemos ser conscientes de su importancia y apropiarnos de todas las características de este patrimonio tan importante, el principal factor que debe primar es la ética y saber que cualquier daño que hagamos a estos sistemas traerían repercusiones a toda la población, saber cuándo se debe y cuando no extraer un recurso mineral, conocer las cavernas y conservarlas usando las aptas para el turismo y las no investigadas para la generación de conocimiento, explorar y potenciar el uso de acuíferos como recurso hídrico de vital importancia para el ser humano, realizar investigaciones paleontológicas para saber más sobre la evolución de las especies y generar cultura en museos exponiendo estas muestras que serían visitadas por turistas y locales.

DENUNCIANDO EL USO INDISCRIMINADO DE CAVIDADES Y ZONAS KARSTICAS

Lastimosamente la falta de educación geológica y ambiental ha causado que algunos de los habitantes de los municipios en los que se encuentran las cavernas y zonas kársticas realicen o hayan realizado actos vandálicos como realizar grafitis, botar basuras en las cavernas, matar algunos animales, romper espeleotemas (cristales que albergan información climática), consumir sustancias alucinógenas o fumar en ellas.

Produciendo como resultado con todos estos actos un desequilibrio en los ecosistemas dañando a la fauna y flora que habita en ellas, las aguas subterráneas; y el patrimonio geológico que pueda encontrarse en la misma, además causando miedo y desinformación en la población.

Ejemplo de todos estos actos son las cuevas tronera y carracos en el peñón Santander, la caverna del Nitro en Zapatoca, Las cuevas del indio y la vaca en San Gil y otras más en otros municipios.

Por eso proponemos el buen uso de los sistemas kársticos controlando la entrada de visitantes, poniendo señaléticas informativas y educativas, brindando seguridad con equipos como casco, linternas y mapas a los visitantes; y finalmente capacitando guías turísticos para que puedan realizar recorridos educativos para los turistas y enseñar la importancia de cada sistema kárstico del departamento.

MINERÍA SIN ESCRUPULOS, ENEMIGA DE LOS SISTEMAS KARSTICOS

La minería puede hacerse bien y realizarse en beneficio de la población que la posee, pero esto solo sucede cuando en un sistema político no hay corrupción y los recursos se administran de buena manera, además se necesita un ente serio que pueda controlar la actividad minera para que esta se realice de la manera más adecuada generando el menor impacto ambiental y paisajístico posible.

Figura 5 Deterioro de la caverna Marlene en La Danta por minería, Sonsón Antioquia. Tomada de Restrepo Martinez, 2011.

A la hora de realizar este tipo de minería en regiones karsticas se debe tener en cuenta no contaminar con lixiviados los acuíferos que se encuentran en el subsuelo, no dañar las geofomas naturales que están en el relieve y en las cavernas; y tener en cuenta siempre el cuidado del paisaje la fauna y la flora.

Cuando todos estos criterios hablados anteriormente se cumplan se podría hablar de una minería responsable y que podría hacerse en estas regiones, pero mientras que esto no suceda este tipo de minería lo único que hará será causarles daño a los municipios del departamento y a su vez dejaran un impacto ambiental difícil de solucionar a largo plazo.

EL AGUA EN SISTEMAS KARSTICOS VIDA QUE DEBE SER PROTEGIDA

Los acuíferos en las rocas carbonatadas pertenecientes a estos sistemas kársticos son un recurso que debe ser protegido para ser usado en pro de abastecer de agua a el departamento de Santander; a su vez se deben realizar más investigaciones para descontaminar los que han sufrido daños ambientales, prospectar y encontrar nuevos acuíferos y conocer la mejor forma de extraer el agua de ellos sin sobre explotarlos.

El agua debería ser el recurso máspreciado por toda población pues ella es el componente fundamental de la vida y a su vez es el recurso que más debe ser cuidado de contaminarse; si queremos usarlos de la mejor manera y conservarlos lo mejor es educar a la población sobre la importancia de estos y que conozcan más sobre estos acuíferos kársticos.

El estudio de los acuíferos kársticos es fundamental para el desarrollo de las regiones kársticas santandereanas y podrían estar ayudando a solucionar muchos problemas sociales que hay en el departamento por la escasez de agua o la contaminación de esta.

LOS GEOPARQUES EN SISTEMAS KARSTICOS, POSIBILIDAD DE EMPLEO Y EDUCACIÓN

Un geoparque es un lugar turístico de gran importancia pues es patrimonio de la humanidad, ellos están avalados por la UNESCO y se requieren de investigaciones previas echas por geo científicos

para ser declarados, está compuesto de varios geositios que en estos casos serían las cavernas y en Santander existen altas posibilidades de que las zonas kársticas sean geo sitios y Geoparques.

Si Santander y sus municipios supieran administrar bien las zonas karsticas tendrían un constante ingreso por la visita de turistas nacionales e internacionales, habrían solucionado los problemas de desabastecimiento de agua en épocas de sequía, conocerían la mejor forma de explotar sus minerales y tendrían geoeducación para sus habitantes.

Las posibilidades de empleo no tardarían en llegar pues la cantidad de visitantes haría que se crearan muchas vacantes tales como: Personal de museo (guías, investigadores, oficina), empresa geoturística (Guías, conductores, oficina), más demanda de restaurantes y de hotelería para todos los gustos.

La educación y la conciencia ambiental también aumentaría para los habitantes del departamento que tendrán más sentido de pertenencia y cultura sobre el patrimonio con el que cuenta la región.

CONCLUSIONES

Las regiones kársticas en Santander son una opción para el desarrollo sostenible, siempre y cuando el uso de estas se preserve con nuevas políticas, la ayuda de las autoridades y la educación a la comunidad para crear conciencia sobre la preservación de estas regiones.

La minería en las zonas kársticas a lo largo del territorio colombiano tiene un deficiente manejo del medio ambiente, poniendo en peligro la estabilidad de las cavernas y la degradación de este, por lo cual se ve como una alternativa el geoturismo en estas zonas, siempre y cuando existan técnicas y medidas de geoconservacion.

La minería y el turismo generan degradación en los sistemas kársticos, en Santander es necesaria la recuperación y preservación de algunas cavernas afectadas por el turismo informal, aun así, este genera un impacto ambiental menor que la minería, esto se podría disminuir aún más si se desarrolla un plan de geoconservacion, para minimizar el impacto y concientizar a la sociedad sobre la preservación del patrimonio geológico y natural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguiar Duarte, Y., & Bautista, F. (2013). Vulnerabilidad y riesgo de contaminación de acuíferos karsticos. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 243-263.
- Baioni, D., & Tramontana, M. (2015). Evaporite karst in three interior layered deposits in Iani Chaos, Mars. *Geomorphology*, 245, 15–22. <http://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.05.018>
- De Waele, J., Gutiérrez, F., Parise, M., & Plan, L. (2011). Geomorphology and natural hazards in karst areas: A review. *Geomorphology*, 134(1–2), 1–8. <http://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.08.001>
- Mantilla Figueroa, L. C., & al, e. (2003). Introducción a la geología del sector Velez-Bolívar-Guavatá (Dpto. de Santander, Colombia) y su importancia para la exploración de depósitos hidrotermales. *Boletín de Geología*, Vol. 25 39-57.
- Mongelli, G., Boni, M., Oggiano, G., Mameli, P., Sinisi, R., Buccione, R., & Mondillo, N. (2017). Critical metals distribution in Tethyan karst bauxite: The cretaceous Italian ores. *Ore Geology Reviews*, 86, 526–536. <http://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.03.017>
- Pulido, A., & Gisbert, J. (2004). Modelo conceptual del acuífero kárstico. *Hidrogeología y Aguas subterráneas*, 125-137.
- Ramos, A. G., & Fernández, G. (2016). Geoconservación, geoturismo y espeleoturismo: Análisis de dos sistemas cavernarios en Argentina. *Pesquisas em Turismo e Paisagens Cársticas*.
- Restrepo Martínez, C. (2011). El sistema karstico de la Danta 239-246. *DYNA*.
- Robinson, H. K., & Hasenmueller, E. A. (2017). Transport of road salt contamination in karst aquifers and soils over multiple timescales. *Science of the Total Environment*, 603–604, 94–108. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.244>
- Sondi, I., Lojen, S., Juračić, M., & Prohić, E. (2008). Mechanisms of land-sea interactions - the distribution of metals and sedimentary organic matter in sediments of a river-dominated Mediterranean karstic estuary. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 80(1), 12–20. <http://doi.org/10.1016/j.ecss.2008.07.001>
- Swanepoel, N., Robinson, P. H., & Erasmus, L. J. (2015). Effects of ruminally protected methionine and/or phenylalanine on performance of high producing Holstein cows fed rations with very high levels of canola meal. *Animal Feed Science and Technology*, 205, 10–22. <http://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2015.04.002>
- Torres, N. I., Yu, X., Padilla, I. Y., Macchiavelli, R. E., Ghasemizadeh, R., Kaeli, D., ... Alshawabkeh, A. N. (2018). The influence of hydrogeological and anthropogenic variables on phthalate contamination in eogenetic karst groundwater systems. *Environmental Pollution*, 237, 298–307. <http://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.01.106>
- Velandia, F., & Ramirez, J. (2007). Geoespeleología en el NW de la provincia Guanentina, departamento de Santander. *Congreso colombiano de geología*.
- Wang, J., Zhao, L., Zhang, X., Yang, Z., Cao, H., Chen, L., ... Liu, M. (2015). Buried hill karst reservoirs and their controls on productivity. *Petroleum Exploration and Development*, 42(6), 852–860. [http://doi.org/10.1016/S1876-3804\(15\)30082-3](http://doi.org/10.1016/S1876-3804(15)30082-3)
- Webster, K. D., Drobniak, A., Etiope, G., Mastalerz, M., Sauer, P. E., & Schimmelmann, A. (2018). Subterranean karst environments as a global sink for atmospheric methane. *Earth and Planetary Science Letters*, 485, 9–18. <http://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.12.025>
- Wu, Q., Han, G., Tao, F., & Tang, Y. (2012). Chemical composition of rainwater in a karstic agricultural area, Southwest China: The impact of urbanization. *Atmospheric Research*, 111, 71–78. <http://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.03.002>

Zhang, L., Qin, X., Tang, J., Liu, W., & Yang, H. (2017). Review of arsenic geochemical characteristics and its significance on arsenic pollution studies in karst groundwater, Southwest China. *Applied Geochemistry*, 77, 80–88.
<http://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.05.014>

ZHANG, Y., TAN, F., QU, H., ZHONG, Z., LIU, Y., LUO, X., ... QU, F. (2017). Karst monadnock fine characterization and reservoir control analysis: A case from Ordovician weathering paleokarst reservoirs in Lungu area, Tarim Basin, NW China. *Petroleum Exploration and Development*, 44(5), 758–769.
[http://doi.org/10.1016/S1876-3804\(17\)30086-1](http://doi.org/10.1016/S1876-3804(17)30086-1)